

9. simpozijum
Hemija i zaštita životne sredine
EnviroChem2023
sa međunarodnim učešćem

9th Symposium
Chemistry and Environmental Protection
EnviroChem2023
with international participation

KNJIGA IZVODA
BOOK OF ABSTRACTS

Kladovo 4-7. jun 2023. godine

ENVIROCHEM2023

KNJIGA IZVODA

9. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine

Kladovo, 4-7. jun 2023.

BOOK OF ABSTRACTS

9th Symposium Chemistry and Environmental Protection

Kladovo, 4-7th June 2023

Izdaje/Published by

Srpsko hemijsko društvo/Serbian Chemical Society

Karnegijeva 4/III, 11000 Beograd, Srbija

tel./fax: +381 11 3370 467; www.shd.org.rs, E-mail: office@shd.org.rs

Za izdavača/For Publisher

Dušan Sladić, predsednik Srpskog hemijskog društva

Urednici/Editors

Sanja Živković, Branka Lončarević, Minja Bogunović, Gordana Gajica

Slika sa naslovne strane/Photo from cover page

Foto Video Boce

Priprema za štampu i štampa/Prepress and printing

Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjersva Tehnološko-metalurškog fakulteta,
Beograd

Tiraž/Circulation

150 primeraka/150 copies

ISBN 978-86-7132-082-5

Informacije i stavovi izneti u ovoj publikaciji su provizorni. Srpsko hemijsko društvo, urednici i naučni odbor nisu odgovorni za interpretacije, eventualne posledice i štamparske greške. The information and the opinions given in this publication are provisional. Serbian Chemical Society, Editors or Editorial Board are not responsible for any interpretations, their consequences or typographical errors.

Drage kolegice i kolege,

Dobrodošli na **9. SIMPOZIJUM Hemija i zaštita životne sredine „ENVIROCHEM2023”**.

Tradicionalno, ovaj Simpozijum organizuje Sekcija za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva. Tokom svih ovih godina Simpozijum je, menjajući nazive i samog skupa i države u kojoj se održavao, uspeo da očuva kvalitet i unapredi značaj koji ima za naučnu zajednicu, ali i za društvo u celini. Istraživači, naučnici i stručnjaci, koji se bave različitim oblastima hemije životne sredine, prepoznali su mogućnosti koje Simpozijum pruža, a to je jedinstvena prilika da sa kolegama razmene svoje ideje, najnovija naučna dostignuća ili tehnološke inovacije, zbog čega je i broj učesnika tokom godina rastao.

Tako su se na skupu održanom 2018. godine u Kruševcu okupili istraživači, naučnici i stručnjaci iz raznih oblasti hemije životne sredine i, po tradiciji, iskoristili jedinstvenu platformu za razmenu ideja, najnovijih naučnih dostignuća i tehnoloških inovacija. Poseban značaj imalo je prisustvo lokalne industrije, pre svega Trayal korporacije, koja je na upečatljiv način obeležila ovaj susret. Podstaknuta je komunikacija između nauke, privrede i donosioca odluka koji se bave pitanjima zaštite životne sredine. Održana su 4 plenarna predavanja i 7 predavanja po pozivu, prezentovano je 13 usmenih saopštenja, 74 posterskih i 8 studentskih radova (nova kategorija te godine). Kao i sve prethodne skupove i skup u Kruševcu odlikovao je visok kvalitet prezentovanih radova i prijatna, kolegijalna, atmosfera.

Plenarna predavanja uvek su rezervisana za eminentne naučnike i stručnjake, kako iz zemlje tako i iz inostranstva. Na prethodnim skupovima učestvovali su gosti iz raznih delova sveta, Japana, Rusije, Nemačke, Grčke, Velike Britanije, Rumunije, Slovačke, Češke, Slovenije, Crne Gore... Pored redovnih saopštenja i postera, rad na skupovima bio je obogaćen pratećim mini simpozijumima i okruglim stolovima za koje su uvek birane aktuelne teme. Ovaj put će u sklopu večernjeg druženja u opuštenijoj atmosferi biti organizovana dva Naučna bara na kojima ćemo posebnu pažnju posvetiti upotrebi plastike i per- i polifluoroalkil jedinjenja.

Želimo da našim Simpozijumom doprinesemo podizanju svesti u društvu o značaju hemije u oblasti zaštite životne sredine. To je jedino moguće ukoliko se prepozna ključna uloga istraživanja i obrazovanja u ovoj oblasti. Zato Vas pozivamo da nam se pridružite i da svojim radom doprinesete našem zajedničkom razvoju.

Vaš EnviroChem2023 Tim

NAUČNI ODBOR
SCIENTIFIC COMMITTEE

Predsjednici:
Jovančičević Branimir
Ivančev-Tumbas Ivana

Članovi:
Agbaba Jasmina
Aničić Urošević Mira
Antić Mališa
Antić Vesna
Beškoski Vladimir
Bogunović Minja

Brčeski Ilija
Ćirković Veličković Tanja
Đurišić-Mladenović Nataša
Gajica Gordana
Ignjatović Ljubiša
Ilijević Konstatin
Kerkez Đurđa
Lončarević Branka
Lugonja Nikoleta
Lješević Marija
Maletić Snežana

Manojlović Dragan
Nikodinović Runić Jasmina
Popović Aleksandar
Radak Bojan
Radonić Jelena
Roglić Goran
Turk Sekulić Maja
Šolević Knudsen Tatjana
Tubić Aleksandra
Živančev Jelena
Živković Sanja

ORGANIZACIONI ODBOR
ORGANIZING COMMITTEE

Predsjednici:
Beškoski Vladimir
Tubić Aleksandra

Članovi:
Aćimović Danka
Anđelković Tatjana
Antić Igor
Antić Nevena
Antić Vesna
Avdalović Jelena
Brdarić Tanja
Đurović Pejčev Rada
Ignjatović Ljubiša
Ilijević Konstantin
Ivančev-Tumbas Ivana

Joksimović Kristina
Joldžić Vladan
Jovančičević Branimir
Jovašević Stojanović Milena
Kašanin-Grubin Milica
Kragulj Isakovski Marijana
Lješević Marija
Lugonja Nikoleta
Maletić Snežana
Mihajlović Vladimir
Miletić Srđan
Miličević Tijana
Milovanović Dubravka
Perović Ivana
Petrović Jelena
Radak Bojan

Radenković Marina
Relić Dubravka
Roglić Goran
Šajnović Aleksandra
Savić Branislava
Savić Slađana
Šolević Knudsen Tatjana
Spasić Snežana
Stamenković Stojanović
Sandra
Stevanović Jasmina
Stevanović Marija
Stojadinović Sanja
Tomašević Anđelka
Vukičević Emilija
Žerađanin Aleksandra

IZVRŠNI ODBOR
EXECUTIVE COMMITTEE

Bogunović Minja
Gajica Gordana
Lješević Marija
Živković Sanja

Evaluation of aquatic toxicity potential for six series of succinimide derivatives: *in silico* study

N. Milošević^{1,*}, D. Vidović¹, M. Milanović¹, N. Milić¹, N. Todorović¹, J. Drljača¹, M. Lalić-Popović¹, N. Banjac²

(1) University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Hajduk Veljkova 3, Novi Sad, Serbia, (2) University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Nemanjina 6, Belgrade, Serbia;

*natasa.milosevic@mf.uns.ac.rs

Succinimide derivatives have been examined for broad range of various pharmacological effects as antiepileptic, proapoptotic, antifungal, anticancer, antibacterial and cytotoxic, analgetic activity, and also have anticholinesterase and antioxidative potential [1-2]. Nevertheless, their influence on the environment has not been examined yet.

In silico techniques are applied for environmental hazard assessment in order to evaluate the persistence, bioaccumulative and toxicity potentials of organic chemicals. Fathead Minnow (*Pimephales promelas*) toxicity is an important basis of hazard and risk assessment for molecules in the aquatic environment. Several quantitative structure–toxicity relationship (QSTR) and quantitative structure–activity relationship (QSAR) models were developed to predict Minnow toxicity.

Newly synthesized succinimide derivatives (71 compounds divided in A, B, C, D, E and F series) were observed in this research. For each compound pkCSM [3] package was applied for calculating *in silico* their Minnow toxicity also expressed as log mM. Swissadme program [4] was applied to determine the physico-chemical properties of the observed compounds such as lipophilicity expressed as MlogP and molar refractivity (MR).

The minnow toxicity (log mM) had a range from -1.862 to 1.813 with mean \pm SD equal to 0.405 ± 0.716 . The predicted minnow toxicity was associated with both MlogP ($r^2=0.446$, $p<0.001$, Figure 1a) and MR ($r^2=0.638$, $p<0.001$, Figure 1b) in a statistically significant manner.

Based on *in silico* obtained data the Minnow toxicity of the 71 analysed succinimides decreases with increasing their lipophilicity and molar refractivity.

a)

b)

Figure 1. Association between aquatic (Minnow) toxicity and a) lipophilicity and b) molar refractivity

References

1. Vidović, D., Milošević, N., Pavlović, N., Todorović, N., Čanji Panić, J., Kovačević, S., Karadžić Banjac, M., Podunavac Kuzmanović, S., Banjac, N., Trišović, N., Božić, B., Lalić Popović, M. *J. Mol. Struct.* 1274 (2023) 134516.
2. Vidović, D., Milošević, N., Pavlović, N., Todorović, N., Čanji Panić, J., Čurčić, J., Banjac, N., Trišović, N., Božić, B., Lalić Popović, M. *Biomed.Chromatogr.* 36 (2022) e5413.
3. <http://biosig.unimelb.edu.au/pkcsm/prediction>
4. Swiss Institute of Bioinformatics, <http://www.swissadme.ch/>

Acknowledgment - The present research is financed in the framework of the projects of Ministry of Science of the R. Serbia (Projects No. 451-03-68/2022-14/200114).